

ОБСЛЕДОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ: СОСТОЯНИЕ ДЕЛ - 2008-2021 ГГ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

LIMA, Maria José Rocha¹, RAMOS, Fernando Sadio²

LIMA, Maria José Rocha. RAMOS, Fernando Sadio. **Обследования минимальной заработной платы и вознаграждения учителей: состояние дел - 2008-2021 гг.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год. 06, Изготовить. 11, Vol. 08, с. 100-133. Ноябрь 2021 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/вознаграждения-учителей>,

DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/101665

СВОДКА

В данной статье представлен обзор исследований минимальной заработной платы и оплаты труда учителей в период с 2008 по 2021 год[3]. В этом смысле обзор литературы о минимальной заработной плате учителей является ключевым моментом. Таким образом, методология, разработанная для библиографического поиска, основана на научном и внимательном использовании теории *Evidence-Based Practice (EBP)* - на португальском языке «Práticas Baseadas em Evidências» (PBE). Обрисовывает в общих чертах один из наиболее решающих факторов для трансформация образовательной реальности: изучение минимальной заработной платы и вознаграждения бразильских учителей. В этом исследовании выявляется еще одно противоречие между решительными или грандиозными дискурсами в защиту признания преподавания и практики политических и образовательных властей, а также обращает наше внимание на низкий уровень выпуска монографий, диссертаций и докторских диссертаций в академическом мире, о минимальной заработной плате и оплате труда учителей. Даже с провозглашением оценки учителя как решающего фактора в обеспечении качества образования, прошло более десяти лет с момента установления минимальной заработной

платы, однако около 60% бразильских муниципалитетов еще не внедрили ее, и это не имеет ожидаемого резонанса в академических исследованиях.

Ключевые слова: Современное состояние, Минимальный уровень заработной платы, Вознаграждение учителя, Зарплата учителя, Профессионализация учителя.

ВСТУПЛЕНИЕ

В Бразилия, к сожалению, из-за индигенской культурной традиции, гарантия образования как социального права была отмечена вековой выдержкой и немислимой медлительностью. Причины такой задержки в образовании были указаны теоретиками, такими как социолог Флорестан Фернандес (1989, стр. 160), который при анализе бразильской истории определяет экономическую зависимость, мракобесие господствующих классов и постоянный конфликт, взятый во внутренние районы школы, что мало помогает в решении проблем, как факторы задержки. Это как непрерывное измерение соотношения сил. Таким образом, возникают споры о школьном проекте, о проекте валоризации или нет, учителя; проект общества; Проект человека, наконец, как несколько политическая борьба. То, что делает одно правительство, отменяет другое. Что это за интересы, которые двигают на неприменение закона, который установил нижний предел заработной платы? Будут ли выражены споры о том, о которых говорит с нами Флорестан Фернандес, среди правых или левых скептиков, которые почти всегда саботируют образование в Бразилия?

В 1932 году Манифест пионеров новое образование, среди наиболее выдающихся подписчиков которого были Фернандес де Азеведу и Анисиу Тейшейра, начинает документ, призывающий к тому, что в иерархии национальных проблем ни одна из них не будет подогнана образованием, даже тех, которые носят экономический характер. Известный мыслитель образования Анисиу Тейшейра предупреждал, что «без образования, демократия будет тщетным словом, используемым для оправдания

печального фарса смехотворного всеобщего избирательного права» (LIMA, 2011, стр. 66). Для Флорестан «существенным моментом является то, что касается культурной традиции и то, что она представляет для культурной ограниченности учителя, в меньшей степени в теории, чем на практике (FERNANDES, 1898, стр. 157).

Видение учительства как священства пересекало и укрепляло на протяжении веков. Эта религиозная и традиционная концепция в бразильской культуре, хорошо выстроенная в первые дни колонизации, когда она направлялась религиозными, была одной из серьезных проблем, с которыми сталкивались учителя за их профессионализацию и выполнение профессиональной школьной работы. В этой традиции было и есть неприемлемо для учителя обсуждать вопросы вознаграждения; мастер должен воспринимать магистериум как миссию: быть идеалистом, быть бедным и счастливым в осуществлении профессии. Нередко у учителя даже нет денег на покупку книг.

В 1827 году император Дом Педро I издал Закон о школах первой буквы от 15 октября 1827 года, установив в ст. 3-е вознаграждение учителей, минимальный уровень заработной платы никогда не применялся. Его преемник, Дом Педро II, даже заявил, что «если бы он не был императором, он хотел бы быть учителем» и что он не знал «более великой и благородной миссии, чем руководство молодыми интеллигентами и подготовка людей будущего». Последний монарх Бразильской империи правил почти 50 лет и ничего конкретного не сделал для вознаграждения и признания профессора.

Красивые и выразительные произнесенные слова и законодательные акты императоров Бразилия с 1827 по 1889 год не имели последствий, объявленных в политике оплаты труда учителей. Несмотря на невыдаче магистериевого пола, акт создания пола в 1827 году был символическим. Все это является наиболее красноречивым свидетельством этого несоответствия дискурса и

практики в политической истории оплаты труда учителей в бразильских государственных школах.

Бразильские власти красноречиво говорят о важности учителя, однако,

cheios de meras frases de efeito, demagógicas, insinceras, ou discursos oficiais apenas ressaltam no magistério o seu caráter de sacerdócio (que realmente), mas sem a contrapartida de oferecer as condições necessárias a que o professor possa atuar na plenitude dos seus recursos e das suas qualificações (TEIXEIRA, 1999, p. 9).

Эти дискурсы, которые часто передаются, с зрения магистериума как миссии религиозного и/или ассистистского/патерналистского характера, по-видимому, работают, как правило, мешают педагогам, ученым и даже профсоюзным деятелям решать и защищать заработную плату, нижний предел заработной платы, достойное вознаграждение за преподавание для магистериума, так что, когда они это делают, это с некоторым спокойствием.

Представление о «призванном учителе», чисто субъективное мнение, оказывает негативное влияние на педагогическую задачу, представляя собой барьер для преодоления ошибочного мнения о том, что для обучения достаточно некоторых навыков, без учета сложности задачи. Преподавание – это не работа для мирян. Дидактика и педагогика являются научными областями со значительным накоплением знаний.

Таким образом, для выполнения работы профессионального училища и повышения качества образования необходимо столкнуться с двумя серьезными проблемами: непризнанием преподавания как профессии и неопределенностью в отношении цели школы. Для того чтобы преодолеть эти две проблемы, необходимо создать сильное движение, которое выступает против немыслимой ситуации, когда учитель получает нижний предел заработной платы, почти всегда значительно ниже заработной платы,

получаемой профессионалами с одинаковым уровнем подготовки. Эта ситуация вынуждает его работать в нескольких школах одновременно и по-прежнему принимать выполнение школьной работы в неадекватных помещениях.

Учителя работают в самых шатких условиях: рядом с зловонными туалетами, в школах с комнатами, разделенными даже перегородки, без воды, без гостиной. Они работают чаще всего без основного оборудования, такого как кошельки, столы, шкафы, среди прочего. В отдаленных, негостеприимный и незащищенные местах нападения и нападения на учителей в школах являются обычным явлением.

К 2020 году в 4 300 государственных школах не было ванных комнат, а широкополосный интернет не достиг 17 200 (20,5%) в 2020 году. Кроме того, 35 800 школ продолжают оставаться без сбора сточных вод, что составляет 26,6% от общего числа, согласно школьной переписи 2019 года. Что касается дидактико-педагогических ресурсов, то учителя, поскольку у них их нет, недобросовестно конкурируют со медиаресурсы, как мы видим в этот период пандемии. Covid-19 обнажил трагическое положение учителей «слюны и мела», без карт, глобусов, иллюстраций, и в 21 веке, и в эпоху технологической революции.

Для решения этих проблем также необходимо четкое определение цели школы. Для этого необходимо стимулировать и поднимать научное производство и движение, способствующее преодолению этой путаницы, сложившейся в отношении функции школы: место защиты, приюта, депозита для детей или единое пространство для выполнения школьной работы, которое должно выполнять свою основную цель - предлагать технические и научные знания и содержание, необходимые для символического выживания.

Один из наиболее распространенных дискурсов для деконструкции этого взгляда учителя-священника был произнес профессор Университета - UFBA, журналист и писатель Жуан Карлос Тейшейра, в Законодательном собрании Баия в 1999 году, когда он сказал:

Por lamentável (e iníqua) tradição, no Brasil o professor costuma ser simultaneamente mártir e herói, quando deveria ser apenas (sobretudo) uma pessoa capacitada para o exercício da sua relevante missão social, prestigiada pela sociedade e amparada pelos poderes públicos, com remuneração à altura da importância de que o seu trabalho se reveste para toda a coletividade (TEIXEIRA, 1999, p. 9).

Только в 21-м веке был установлен Национальный минимальный уклад специалистов по закону. Именно так 16 июля 2008 года тогдашний президент Республики Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал Закон 11.738/2008. Этот закон установил Национальный минимальный уровень заработной платы специалистов по базовому государственному образованию - PSPN - устанавливая величину, которая должна в обязательном порядке корректироваться каждый год и «ниже которой Союз, штаты, Федеральный округ и муниципалитеты не смогут устанавливать первоначальную заработную плату Карьера государственного преподавателя в базовом образовании, для поездки, максимум 40 (сорок) часов в неделю» (BRASIL, 2008). Тем не менее, даже после этого светского ожидания более половины из 5 570 муниципалитетов Бразилия не соблюдают требования.

Принимая во внимание этот сценарий и то, что было предложено, мы выбрали десять авторов, которые опубликовали больше всего о минимальной заработной плате государственного преподавания базового образования, и стремились оценить наиболее выдающиеся результаты этих авторов в отношении реализации PSPN, созданная Законом № 11.738 от 16 июля 2008 г.

Люди, органы образования, предприниматели и особенно политики произносили красноречивые и прилагательные признания учителю, но практика откровенно противоречива.

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛАД И ОПЛАТА ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Как ранее было контекстуализировать, целью данной работы является реализация минимального уровня заработной платы учителей, по которому мы представляем этот обзор литературы. Следовательно, методология, разработанная для библиографического поиска, основана на научном и внимательном использовании теории *Evidence-based practice* (EBP).

Здесь следует отметить, что обсуждение основанных на доказательствах библиографических поисков возникает из исследований доказательной медицины (МВЕ) и распространяется на другие дисциплины с помощью термина EBP. Согласно Сантос et al. (2007),

a PBE prevê metodologias e processos para a identificação de evidências de que um certo tratamento, ou meio diagnóstico, é efetivo, estratégias para avaliação da qualidade dos estudos e mecanismos para a implementação na assistência. (...) O movimento da PBE teve origem simultânea na McMaster University (Ontario, Canadá) e na University of York (Reino Unido). Evidência é aquilo que é claro, a constatação de uma verdade que não suscita qualquer dúvida. Evidência científica representa uma prova de que um determinado conhecimento é verdadeiro ou falso. Para que se tenha evidência científica é necessário que exista pesquisa prévia, conduzida dentro dos preceitos científicos (SANTOS et al., 2007).

В этом смысле предложение состояло в том, чтобы провести библиографический поиск на основе научных предписаний с целью извлечения из основного объекта «Выплата Национального

профессионального нижнего оклада – PSPN», наиболее коррелированной и важной научно-исследовательской работы для изучения.

Более того, мы обосновываем принятие этой методологии тем, что существуют критические замечания в отношении обзоров традиционных литератур, которые не имеют конкретных и явных методологий, демонстрируя тем самым полную случайность и предвзятость в своих поисках. Сантос *et al.* (2007) поднимает эту дискуссию, когда она разоблачает, что:

As revisões de literatura tradicionais (hoje chamadas revisões narrativas) há muito são criticadas, uma vez que o método de busca bibliográfica e seleção dos estudos não são padronizados e explicitados. Os resultados obtidos com tais revisões são tendenciosos, não esgotam toda a literatura disponível sobre o tema pesquisado e geralmente são inconclusivos. A busca de evidência requer adequada definição da pergunta de pesquisa e criação de estrutura lógica para a busca bibliográfica de evidências na literatura, que facilitam e maximizam o alcance da pesquisa (SANTOS *et al.*, 2007).

Согласно Бариани *et al.* (2007), для библиографического поиска, основанного на фактических данных, следует следовать некоторым руководящим принципам, как мы это сделали в этой работе:

I. Поиск литературы в настоящее время осуществляется в основном в онлайн-каталогах, то есть в онлайн-базах данных. Для этой работы мы выполнили поиск в базе данных Capes, Scientific Electronic Library Online - Scielo, Google Scholar и Google Books.

II. Подбор дескрипторов, или ключевых слов, в соответствии со спецификой темы. Таким образом, мы избегаем поиска с широкими и универсальными дескрипторами.

III. Разграничение типичности ключевых слов, приоритизация использования существительных и прилагательных; использование слов в единственном числе и, наконец, избегание предлогов, союзов или артикулов.

IV. Проверка и валидация слов, выбранных на сайтах публикаций по основным направлениям исследования, связанным с исследованием.

V. Фильтрация поиска. Поиск должен быть хорошо разграничен, поэтому есть несколько способов, которые были соблюдены в этом поиске:

A) Поиск материала в рамках исследования;

B) Точный поиск терминов. Точный поиск облегчается, когда слова или фразы написаны в кавычках;

C) Использование логических операторов AND, OR и NOT, где AND используется для поиска более одного термина в одной ссылке; NOT исключать общий термин из поиска с используемым ключевым словом; и OR, чтобы исключить более распространенные термины из поиска с используемым ключевым словом.

Таблица 1 - Ключевые выражения поиска

Минимальный уклад AND магистериум	PSPN AND магистериум
Минимальная заработная плата AND профессиональное образование	PSPN AND профессиональное образование
Минимальный уклад AND учитель	PSPN AND преподаватель
Минимальный уклад AND учитель	PSPN AND преподаватель
Минимальный уклад AND преподаватель	PSPN AND педагог
Минимальный уровень заработной платы AND обучение работников	PSPN AND работник образования
Минимальный уровень заработной платы AND образование	PSPN AND образование

Источник: Собственная разработка (2021).

Основываясь на теме национального минимального уровня заработной платы специалистов, были разграничены ключевые термины, а именно: минимальный уровень заработной платы и PSPN. Поиски проводились с вырезкой с 1 января 2008 г. по 1 января 2021 г. в режиме «расширенного поиска» на порталах CAPES, Scielo, Академический Google и Google Книги. Затем термины OR и AND были отнесены к категории логических операторов. Комбинация терминов была выполнена для поиска в базах данных терминов: минимальный оклад или PSPN, совмещая поиск с концептуальными синонимами о учителях. Кроме того, стоит отметить, что предлоги «из» были удалены с целью уточнения поиска.

После поиска литературы была создана база данных со всеми найденными статьями, диссертациями и книгами. При сборе базы данных не принимались во внимание неоднократные документы, публиковались публикации за пределами того периода и которые не публиковались на португальском языке.

Чтобы расширить знания о национальной литературе, наше библиографическое исследование было основано на поиске национальных

статей, монографий, диссертаций, диссертаций и книг, которые в контексте контекста подошли к минимальному уровню заработной платы. Этот фильтр создан из названий и аннотаций научных статей, диссертаций, диссертаций, монографий и книг.

Наиболее эффективными дескрипторами были «оклад и преподавательский этаж», «оклад и уровень профессионального образования» и «нижний предел заработной платы и учитель». Другой, «нижний предел заработной платы и воспитатель», «нижний предел заработной платы и работник образования», «нижний предел заработной платы и образование», вернул, вместе, 12 результатов. В итоге поиск составил 60 библиографических работ, которые необходимо проанализировать.

Среди использованных поисковых источников Google Scholar и Google Books вернулись с большим объемом данных. Поэтому был использован критерий классификации по релевантности содержания с последующим отбором первых десяти работ, которые рассматривали критерии и цели данного исследования. Сроки были с 1 января 2008 года по 1 января 2021 года, обоснованные датой начала нижнего этажа и удлинения до периода изменений в Законе о FUNDEB.

Мы признаем ограниченность критериев поиска, хотя и понимаем, что это попытка увязать исследования и дискуссии с ходом обсуждений по национальному нижнему пределу заработной платы. Не рассматривались международные статьи, новости, постановления, в которые не рассматривался нижний предел заработной платы в бразильском контексте или которые подходили к нему маргинальным образом.

БРАЗИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хотя подходы и консолидация политики оценки учителей развивались на протяжении десятилетий, именно с середины 2010 года дискуссия в области нижнего размера заработной платы и вознаграждения учителей приобретает больший объем, что отражает рост публикаций, как в научных журналах, так и в специализированных книгах.

А. Количество поисковых запросов за эти годы

На протяжении многих лет дискуссии по Закону о PSPN были централизованы в реализации политики. При анализе продукции за 13 лет мы наблюдали рост публикаций в 2016 и 2019 годах по сравнению с другими годами публикаций. В 2016 году наблюдается рост, возможная корреляция которого — муниципальные выборы и изменения, которые могут произойти от новых муниципальных администраций. Еще один возможный подъем в 2019 году, похоже, совпадает с общественным движением и артикуляцией по Национальному фонду развития образования – FUNDEB, который до этого момента носил временный характер.

Рисунок 1 - Количество поисковых запросов за эти годы

Источник: Собственная разработка (2021).

V. Типы публикации

В целом, преобладающим типом публикации являются статьи и книги, составляющие 86,7% от общего набора этого опроса. Эти исследования были в основном обусловлены производствами в области образования. Диссертации, диссертации и монографии имели низкую репрезентативность в общем наборе данного обзора по отношению к статьям и книгам.

Диаграмма 2 - Типы публикаций

Источник: Собственная разработка (2021).

C. издательское дело

Академические исследования в Бразилия по минимальному уровню заработной платы сосредоточены в области образования, достигнув показателя 80% (48 публикаций). Из общего числа публикаций о минимальных окладах в области образования 32 являются статьями и 10 - книгами. Поэтому

преобладает производство статей и книг. Кроме того, области социальных и политических наук вместе составляют 11,7% (7 публикаций).

График 3 - Области публикации

Источник: Собственная разработка (2021).

Рисунок 4 - Области публикации по типу публикации

Источник: Собственная разработка (2021).

D. Основные издательские регионы

Расширяя анализ национальной академической продукции, мы наблюдали, были ли места публикации статей, книг и т.д. региональными или национальными.

Рисунок 5 - Регионы публикации

Источник: Собственная разработка (2021).

Библиографический поиск указывает Юго-Восточный регион страны как одно из основных мест публикации. Помимо национального характера, также преобладают регионы Среднего Запада, Северо-Востока и Юга в порядке убывания.

Е. Основные места изучения публикаций

Рисунок 6 - Регионы исследования публикаций

Источник: Собственная разработка (2021).

В частности, анализируя названия и аннотации публикаций, мы проверили тенденцию исследований по Закону о PSPN на национальном уровне (63,3%). Региональные анализы составляют около 36,7% всех публикаций. Юго-восточный регион продолжает оставаться в центре внимания многих исследований, и, как мы определили, особенно выделяются штаты Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Далее появляется Северо-Восточный регион, представляющий 8% в общем наборе публикаций, и стоит упомянуть штаты Баия, Риу-Гранди-ду-Норти и Пиауи в качестве основного направления анализа региональных исследований по нижнему пределу заработной платы.

График 7 - UF изучения публикаций

Источник: Собственная разработка (2021).

F. Основные авторы

Из идентификации статей, монографий, диссертаций, тезисов и книг можно было поднять имена авторов, которые их написали. Стоит отметить, что когда работа имела соавторство, как в некоторых конкретных книгах, были перечислены имена всех.

Затем авторы были перечислены и сгруппированы, чтобы узнать, сколько раз был опубликован конкретный автор. Для этого мы составили список этих авторов и создали облако слов, чтобы визуализировать наиболее известных из них. Облако слов прямо пропорционально подчеркивает частоту появления слов. Таким образом, мы можем наблюдать, что десять авторов с наибольшим количеством публикаций: Мария Дильнейа Эспиндола Фернандес, Андреа Барбоса Гувейя, Марсия Апаресида Жакомини, Клаудио Пинто Нунес, Элиара

Кристина Ногейра да Силва Тейшейра, Ана Паула Сантьяго ду Нассименту, Андреа Ауреа де Карвалью Коста и Дилнеиа Андраде Оливейра. Рейтинг авторов помогает разграничить авторов и библиографию по минимальной заработной плате. Мы видим, что авторство преимущественно женщины.

Рисунок 1 - Основные авторы

Источник: Собственная разработка (2021).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТКА И ЦЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ: ЧТО ГОВОРЯТ АКАДЕМИИ

Обзор литературы носит качественный и исследовательский характер и был подготовлен для поддержки докторских исследований этого исследователя по реализации Закона 11.738/2008, который создал Национальный профессиональный нижний предел заработной платы - PSPN. Чтобы контекстуализировать исследование, важно, чтобы мы знали, как проблема, связанная с оплатой труда учителей, решается в академических постановках. Это исследование, которое изначально имело единственную цель контекстуализации, размещения авторов на производственных и

академических позициях, но позволило сравнить производство дискурсов в образовательной политике и проверку их практического применения в академическом мире. Для этой работы мы отобрали десять статей авторов, которые произвели больше всего на этаже, вознаграждение учителей и соблюдение Закона о PSPN, в период с 2008 по 2021 год. В этих статьях рассматривается вознаграждение учителей и их связь с фондами финансирования базового образования.

В конце концов, что ученые говорят о заработной плате учителей, учитывая, что было почти два столетия борьбы за национальный минимальный уклад для профессионалов?

15 октября 1827 года Дом Педро I установил в ст. 3 Закона о школах первых писем первый нижний предел заработной платы для учителя, но это никогда не применялось. После Конституции 1988 года профсоюзные и академические дискуссии приобретают все более ярко выраженные контуры. Немногие эксперты в области образования разъединяли борьбу за демократизацию борьбы за бесплатную государственную школу, с учителями с солидной начальной подготовкой и достойной оплатой труда. 16 июля 2008 года тогдашний президент Лула санкционировал Закон 11.738/2008, который установил Национальный минимальный уровень заработной платы специалистов для специалистов в области базового государственного образования, устанавливающий величину, подлежащую обязательной корректировке каждый год, и «в соответствии с которой Союз, штаты, Федеральный округ и муниципалитеты не смогут устанавливать начальную заработную плату карьеры государственного преподавателя базового образования, для путешествия максимум 40 (сорок) часов в неделю» (BRASIL, 2008). Хотя нижний предел был установлен законом с 2008 года, более чем через 10 лет после его санкции в более чем половине муниципалитетов, более

половины бразильских муниципалитетов нарушают Закон о этаже, без какого-либо наказания.

Было два столетия борьбы учителей за создание нижнего оклада для магистратуры, но все еще были попытки некоторых губернаторов предотвратить их санкции, которые, к счастью, были сорваны.

В ходе консультационной работы, проведенной для ЮНЕСКО/МЕС, мы обнаружили, что из 5 570 муниципалитетов только 30% полностью соблюдают Закон 11.738/2008, то есть оплачивают начальный этаж, создают новые карьерные планы, обеспечивая 30% рабочей нагрузки на учебу и планирование, в дополнение к обеспечению надежной первоначальной подготовки и входа в публичный тендер. Поэтому мы решили изучить реализацию нижнего этажа зарплаты, а в случае с докторской[4] диссертацией, которую мы разрабатываем, особенно о штате Баия, который является 4-м по величине штатом Федерации и крупнейшим на северо-востоке Бразилия. Первоначально, чтобы поддержать исследования диссертации, цитируемой о реализации пола в 417 муниципалитетах Баия, мы искали библиографическую исследовательскую базу, которая достигла десятков исследований. Для этой статьи мы представляем десять авторов, которые произвели больше всего по этому вопросу в этот период. В данном контексте целью данной статьи является представление развития данного направления исследований, которое мы считаем актуальным. Мы выделяем его центральные проблемы, его достижения и ограничения, короче говоря, состояние современной литературы по PSPN.

Несмотря на дилемму, связанную с влиянием политики на государственную политику в отношении учителей и качественного образования, в стране «ограниченной демократии», как указывал Флорестан Фернандес (1987, стр. 160), мы настаиваем на поиске вопросов, которые позволяют нам определить

место, занимаемое оценкой учителя и образования в академической вселенной. Чтобы ответить на вопрос об интересе исследований, проведенных по внедрению Национального нижнего этажа заработной платы специалистов - PSPN и указывают ли они на последствия нижнего оклада для валоризации магистериума, в период 2008-2021 годов мы провели поиск статей, монографий, диссертаций и диссертаций в области социальных наук или области образования.

В последние сорок лет более важные авторы, хотя и немногие, занимались анализом уставов, программ и практики менеджеров и стремились понять влияние политических партий на объяснение различий в результатах действий правительства в области образования. В этот период, несомненно, приходят исследования по практике и политике в области образования, в том числе и учителя, ранее почти незаметного. Доказательством этого являются главы Федеральной конституции и Конституции штатов, в которых подчеркивается высокая оценка учителя; Закон о руководящих принципах и основах национального образования; определение Национальных руководящих принципов подготовки учителей; Национальные планы Бразилия в области образования - PNE (2011-2020) и PNE (2014-2024) и Закон 11.738/2008, который создал нижний предел заработной платы, документы, для которых качество образования и оценка учителей представляют собой реальные проблемы. В новом Национальном плане в области образования Бразилия - PNE (2014-2024) из 20 изложенных целей 4 касаются учителя, хотя национальные планы образования были отложены правителями в федеральной, государственной и муниципальной сферах и превращаются в простые протоколы о намерениях.

Далее мы переходим к исследованию ученых по PSPN, по его реализации, вознаграждению и оценке магистериума.

За последнее десятилетие ЮНЕСКО опубликовала две выдающиеся работы: Учителя Бразилия: тупики и проблемы (2009 г.) Бернадетт Анджелины Гатти и Эльбы Сикейры де Са Барретто и Политика в отношении учителей - состояние искусства (2011 г.) Бернадетт Анджелины. Гатти, Эльба Сикейра де Са Барретто и Марли Элиза Далмазо Афонсу де Андре. Эти исследования предоставляют рентгеновский снимок работников образования. Учителя в Бразилия: тупики и проблемы (2009) показывает аспект проблемы, которая заключается в валоризации учителей, и подчеркивает, что «учителя относятся к числу наиболее многочисленных профессиональных групп». И по-прежнему существуют «проблемы преодоления политических удобств и принятия четко сформулированных стратегий между различными формирующими органами». В заключение авторы используют слово «сюжет», которое является теоретическим вызовом и входит в сферу нашей работы. В 1992 году мы опубликовали монографию под названием «Заговор невежества» (LIMA, 1996), в которой проанализировали дискурсы бразильских властей об учителе, в Империи и в Республике, противопоставьте им эффективную политику валоризации учителя. В 2011 году исследователи Бернадете Анджелина Гатти, Эльба Сикейра де Са Барретто и Марли Элиза Далмазо Афонсу де Андре опубликовали исследование Políticas Docentes no Brasil – современное состояние, опубликованное ЮНЕСКО и имея большой размах. В этом исследовании авторы наносят на карту и анализируют политику преподавания, применяемую в различных федеративных сферах – Союзе, штатах и муниципалитетах – и ставят в центр обсуждения начальную и дальнейшую подготовку учителя, карьеру преподавателя и оценку учителей. В выводах говорится о разнообразии предложений по оценке учителей, но не говорится о полном осуществлении или невыполнения Закона 11.738/2008, который создал Национальный минимальный уклад для специалистов - PSPN - . И предупреждают:

Se não houver aderência das propostas às políticas próprias dos estados e dos municípios, no caso das políticas federais, e destes últimos, no caso das políticas estaduais que a eles se estendem, ficam comprometidas a possibilidade de desenvolvimento profissional dos docentes e a sustentação das conquistas adquiridas (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 266).

Академические дебаты о карьере и преподавательском вознаграждении были предметом исследования авторов Рубенса Барбоза де Камарго, Андреа Барбоза Гувейя, Хука Хиль и Мария Анжелика Педра Минхото (2009). В данном исследовании авторы анализируют взаимосвязь между результатами фонда на основе экономических показателей и оплатой труда учителей, имея в качестве параметров правовые ссылки на Национальный минимальный уклад для специалистов. Для этого авторы использовали «показатели национальной экономики, зарплаты учителей в государственных сетях и фондовые значения студенческого года». И они пришли к выводу, что колебания заработной платы связаны с каждым из штатов, представляя собой положительный перегиб в сторону перекомпоновки заработной платы выше инфляции. Они подчеркивают «необходимость дальнейших исследований для понимания динамики вознаграждения». О необходимости дальнейших исследований в поддержку установления нижнего уровня заработной платы стоит задаться вопросом, не забыли ли эксперты о том, что мастера ждали два столетия, чтобы завоевать установленный законом нижний предел заработной платы для всей страны.

По словам авторов, «вознаграждение учителей, в дополнение к необходимости быть лучше «расшифровано», для обеспечения адекватной поддержки концепции PSPN, поскольку оно определяется факторами (внешними и внутренними), затрагивая различные интересы» (CAMARGO *et al.*, 2009). Все это «обнажает его величайшее объяснительное измерение, раскрывая его как конкретное выражение отношения сил в споре проектов общества, школы, человека, валоризации преподавания: короче говоря, как

политической борьбы» (CAMARGO *et al.*, 2009, с. 360). Какие интересы вызывают неприменение Закона о минимальной заработной плате? Выражаются ли здесь споры, о которых нам рассказывает Флорестан Фернандес, между скептиками правых или левых, которые мало помогают и почти всегда саботируют образование в Бразилия?

В статье 2010 года Сантьяго ду Насименту, Аморим и Камарго (2010) проанализировали вознаграждение учителей в государственной сети Сан-Паулу в начале их карьеры и выделили их состав на основе документа Государственного департамента образования под названием «Информационная система образования - Бюллетень мониторинга персонала» (ноябрь 2010 года). Таким образом, они смогли проверить эволюцию корректировок выплат, полученных учителями, в период между 1996 и 2010 годами.

Сантьяго-ду-Насименто, Аморим и Камарго (2010) обнаружили, что «вознаграждение состояло из различных бонусов, которые составляли более 35% от общей суммы». И что по отношению к минимальной заработной плате вознаграждение выровнялась с 3,6 в 1996 году до 2,4 в 2010 году. Авторы намерены внести свой вклад в дискуссии по вопросу о вознаграждении учителей в Бразилия, проанализировав периоды, проведенные руководством, губернаторами и/или секретарями по вопросам образования. Во время правления губернатора Марио Коваса вознаграждение специалистов PEB I выросло с R\$ 360,94 в 1996 году до R\$ 710 в 2000 и 2001 годах в номинальной стоимости. Сравнивая эти значения, мы видим, что компенсация за пять лет выросла на 96,71%.

В Правительстве Алкимина вознаграждение профессионалов PEB I выросло с 710 реалов в 2001 г. до R\$ 1 144,39 в 2005 г. (NASCIMENTO; AMORIM; CAMARGO, 2010). За четыре года рост составил 61,18%. Срок погашения

увеличился с R\$ 610,00 до R\$ 726,19. В этот период был самый высокий процент надбавок к оплате труда, при этом надбавки составляли 36,5% от оплаты труда учителей.

В период правления Хосе Серра первоначальные выплаты учителям РЕВ I выросли с 1 144,39 млн. долларов США в 2008 году до 1 198,16 млн. долларов США в 2010 году в номинальном выражении. Анализируя заработную плату (R\$ 726,19 и R\$ 981,88), мы заметили рост на 35,21%. Репрезентативность бонусов в правительстве Серры увеличилась с 36,5% в 2008 году до 18,1% в 2010 году. Это означает, что это правительство проводило политику включения бонусов в заработную плату, но с возможной реальной потерей покупательной способности, в соответствии с соотношением с минимальной заработной платой. Репрезентативность бонусов в правительстве Серра увеличилась с 35,5% в 2008 году до 17,4% в 2010 году.

Таким образом, авторы приходят к выводу, что на протяжении всего исследуемого периода, когда в качестве показателя принималась минимальная заработная плата (или необходимая зарплата Диза), ощущалось сильное колебание. Однако, когда мы рассматриваем 1996 и 2010 годы, мы заметили, что минимальная заработная плата была меньше, либо в окладе, либо в первоначальном вознаграждении, что указывает на сглаживание доходов учителей из Сан-Паулу.

Когда дело доходит до политики оценки учителей, напряженность высока. В статье, опубликованной Марией Дильнейа Эспиндола Фернандес и Маргаритой Викторией под названием «O processo de elaboração da Lei nº 11.738/2008, Lei do Piso Salarial Profissional Nacional para carreira e remuneração docente: trajetória, disputas e tensões», авторы спасают недавнюю траекторию построения Национального закона о минимальном уровне заработной платы специалистов (PSPN) для карьеры и оплаты труда учителей в Бразилия, в

контексте реформ бразильского государства. Они изучили федеральные законы, федеральные и профсоюзные документы, а также литературу по этому вопросу. Они подчеркнули одну из наиболее важных политических конфронтаций в построении бразильских федеративных отношений в тот исторический момент, которая заключалась в прямом действии неконституционности (Adin) против Закона No 11.738/2008, поданном губернаторами штатов Мату-Гросу-ду-Сул, Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Сеара. В прямом иске о неконституционности губернаторы поставили под сомнение национальный нижний предел заработной платы учителей начальных школ, установленный Федеральным законом 11.738/2008, обсудив сферу применения выражения «пол» (статья 2, капут и § 1º); ограничение суммы, выплачиваемой в качестве первоначального базового оклада по карьере, или продление до общей заработной платы; и определение рабочей нагрузки. И они утверждали о нарушении резервного закона инициативы главы исполнительной власти по распоряжению правовым режимом государственного служащего (статья 61, § 1, ii, с Конституции); вопреки федеративным пактам (статья 60, § 4 и пункт конституции); несоблюдение правила соразмерности: рабочий день и заработная плата, установленные законом. Авторы понимали, «что PSPN имплантируется с точки зрения концепции». С Верховным федеральным судом, высшим юридическим органом в стране, утвердив Закон No 11.738/2008 (BRASIL, 2008a), правовой спор был разрешен, что дало повод учителям, обеспечило им карьерные планы для государственного преподавания, профессиональный уровень заработной платы и распределение 30% рабочей нагрузки на учебу и планирование, в дополнение к вступлению в карьеру исключительно путем публичного конкурса тестов и званий. 17 декабря 2008 года в голосовании министра Хоакима Барбозы было написано, что «Неверно полагать, что федеративные государства выступают против сокращения регионального неравенства и улучшения условий, в которых предоставляются услуги

государственного образования.». Внедрение пола в различных субнациональных единицах показало, насколько трудно преодолеть локализм бразильской культурной традиции в историческом построении федерализма. Для них материальная жизнеспособность PSPN также будет зависеть от больших усилий со стороны учителей базового образования, а также от возможных раскладов в политических отношениях вокруг действующей модели федерации. Национальный сценарий представляет весьма различные ситуации при решении вопроса о заработной плате специалистов базового образования. Что общего между федеративными единицами по заработной плате учителей, так это низкая заработная плата учителя.

Специалист Дилнеиа Андраде (2013) опубликовала исследование под названием «As políticas de formação e a crise da profissionalização docente: por onde passa a valorização», в котором анализирует образование учителя и связь с профессионализацией. В статье автор стремится понять, какие факторы определяют улучшение образования. Она критикует «определенные подходы, которые ставят учителя в качестве основной ответственной за образовательную задачу и, следовательно, за ее результаты, смещая акцент со структур и социальных отношений, которые связаны со школьным контекстом.» (ANDRADE, 2013, стр. 51).

Для Андраде (2013, стр. 51) «учреждение Национального закона о минимальном уровне заработной платы специалистов и создание PARFOR являются одними из политик, ориентированных на более высокую оценку учителей». В этом исследовании автор «стремится обсудить некоторые корреляции между начальным образованием и непрерывным образованием с вознаграждением, пытаясь подчеркнуть их отношения для большей оценки учителей» (ANDRADE, 2013, стр. 51). И в нем делается вывод о том, что нынешняя образовательная политика направлена на удовлетворение потребностей в большей оценке учителей. После LDB 9394/96 уровень

образования учителей значительно вырос. Тем не менее, в законодательство были внесены поправки, позволяющие учителю со средней школой стать в некоторых федеральных образованиях правилом, а не исключением. В этом автор отмечает неудачу в юридическом плане. В заключение она с некоторым опасением выражает обеспокоенность по поводу отхода от основных принципов политики: карьеры; условия труда и оплаты труда, с возможным переходом «к модели ответственности педагогов за свое воспитание, особенно непрерывное, как форму индивидуального и профессионального роста» (ANDRADE, 2013, с. 69). «Существует общее ощущение, что профессия учителя страдает от процесса девальвации» (ANDRADE, 2013, стр. 51). Анализ данных исследования показал, что корреляция между высшим начальным образованием (титрование) и оплатой труда безопасна. В отличие от непрерывного образования, которое не представляет безопасной корреляции. Это предполагает переосмысление политики непрерывного образования. Автор указывает, что перед лицом кризиса педагогической карьеры необходимы эффективные меры по укреплению карьеры, как в формах поступления, так и в постоянстве педагога, в карьере, что предполагает условия труда и вознаграждение.

Мы видим, что нынешняя политика в области образования должна стремиться к согласованности между политикой в области профессиональной подготовки и условиями профессионализации, придавая больший вес солидной первоначальной подготовке в определении и сертификации профессии. Бывший министр образования Бразилии Соарес из правительства президента Мишеля Темера представил в Федеральном сенате 15 мая 2018 года документ под названием «Panorama da Educação Brasileira». В документе МЕС объявил о 57 миллионах зачислений в общественную сеть, но осудил очень низкое качество государственного образования, указав среди причин высокий процент учителей с недостаточной подготовкой, варьирующихся от 30% до 40%. И половина учителей математики не имели подготовки в этой области.

Бывший министр также сообщил, что 80% учителей базового образования формируются в частных учреждениях. На курсах педагогики из 690 780 учащихся 80% из них находятся в частной сети. По словам Россиели, федеральные университеты должны понимать, что подготовка учителей – это национальная стратегия развития.

Исследователь Мария Дильнейа Эспиндола Фернандес (2013) в статье «A valorização dos profissionais da educação básica no contexto das relações federativo brasileiro» анализирует, начиная с правовых и правовых инструментов, валоризацию специалистов базового образования через внедрение Fundeb и Национального профессионального потолка (PSPN) в контексте бразильских федеративных отношений. После проведения документального исследования и рецензирования литературы по теме, а. Автор установил, что в бразильских федеративных отношениях образовательная политика может способствовать федеративному сотрудничеству в отношении сокращения социального неравенства. Автор пришел к выводу, что «осуществление местной власти по-прежнему часто является препятствием для федеративной координации в отношении образовательной политики», и это «определит сильную побуждающую силу Союза перед лицом, среди прочего, внедрения PSPN» (FERNANDES, 2013).

В 2016 году Андреа Барбоса и Мария Жозе да Силва Фернандес в статье под названием «Piso Salarial em São Paulo: desvalorização dos professores», опубликованной в журнале Retratos da Escola, обсудили текущую ситуацию с заработной платой и рабочим времени учителей в государственной общественной сети в штате Сан-Паулу для проверки адекватности Закону No 11 738, 2008 год, который создал нижний предел заработной платы магистратуры. Авторы выявили несколько доказательств, свидетельствующих о том, что «правительство штата систематически обходит федеральное законодательство в соответствии с рабочим днем учителей в соответствии с

законом о полах и выплачивает в этом году вознаграждение ниже установленного законом, что увеличивает девальвацию учителей» (BARBOSA; FERNANDES, 2016, с. 243).

В исследовательском документе под названием «Финансирование образования и профсоюзной борьбы: конфликты в крупной образовательной сети», проведенном Андреа Барбоса Гувейя и Маркосом Александром душ Сантос Ферраз, в центре внимания которого было уделено влиянию национального закона о минимальной заработной плате на споры учителей в Куритибе с менеджером местной школьной сети, анализировались повестки дня претензий Союза учителей в период с 2008 по 2012 год. Авторы сосредоточили свое внимание на пунктах, связанных с полом и вознаграждением и осуществлением 1/3 часовой деятельности. Можно было наблюдать различные способы озвучивания требований пола и различные конкретные воздействия на вознаграждение. В определенные моменты, вызывая уплощение карьеры, а в другие — сплющивание самого пола. Что касается часовой деятельности, то это перестает быть требованием организации труда и приобретает характеристику справедливого права. Авторы пришли к выводу, что способ построения повесток дня по искам изменился после корректировки нижнего этажа – и что с 2012 года, «после изменения способа объяснения требования нижнего этажа, индекс корректировки начинает фокусироваться на всей таблице заработной платы без различия. Таким образом, сдерживается сглаживающий эффект карьеры» – и именно выполнение 1/3 часовой деятельности становится важной темой, поражающей в претензиях. В повестках дня до 2011 года время деятельности ограничивалось повесткой дня по контролю за соблюдением уже действующего муниципального законодательства. До 2011 года требования корректировки заработной платы следовали логике суммирования набора процентных показателей – индекса инфляции периода, индекса реальной прибыли, индекса исторических потерь. И до 2011 года корректировка 1 уровня

карьеры (т.е. пола) всегда вела себя иначе, чем другие уровни. То есть пол для преподавателя-выпускника выше, чем то, что встречается в других пунктах таблицы зарплат (исключение сделано к 2010 году). Это означает, что была оценка пола, но с уплощение карьеры. Интересным аспектом является то, что в сумме 2009, 2010 и 2011 годов уровень 1 карьеры имеет более высокую корректировку, чем корректировка национального нижнего уровня за тот же период. С 2012 года эта концепция суммирования нескольких индексов заменена номинальной стоимостью одного нижнего этажа. Эффект этих двух различных стратегий различен при наблюдении за окончательным результатом переговоров. Авторы также приходят к выводу о том, что повестка дня приобретает масштабы отстаивания права, предусмотренного законом, и в заключение констатируют: «Конкретный случай муниципальной сети Куритиба и SISMMAC показывает, что учителя постоянно оценивают ее последствия, а также пересматривают свою собственную тактику и стратегию борьбы за то, чтобы иметь возможность пользоваться правом, которое бразильское общество предоставило им как справедливое» (GOUVEIA; FERRAZ, 2016).

Одна из самых интригующих статей была опубликована в 2016 году в журнале Pro-Posições под названием «Análise da carreira docente e valorização do magistério: condições de trabalho e desenvolvimento profissional», написанная двумя учеными, входящими в список из десяти авторов, опубликовавших больше всего о признании преподавания - Марсия Апаресида Жакомини и Мариета Гувейра де Оливейра Пенна. Авторы рассмотрели различные аспекты, связанные с условиями работы учителей начального образования в Бразилия и их профессиональным развитием, используя данные исследования «Remuneração de professores de escolas públicas de educação básica: configurações, impasses, impactos e perspectivas», проведенного в 12 штатах Бразилия и США. их столицы. После анализа карьерных планов, проверки подготовки, необходимой для поступления, рабочего времени, стимулов для

продолжения образования и карьерного роста, авторы заявляют, что «несмотря на важность учителей в продвижении качественного образования, необходимо решить несколько проблем, чтобы гарантировать эффективное образование. условия труда для учителей » (JACOMINI; PENNA, 2016). В заключение авторы цитируют исследование условий обучения в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Перу и Уругвай, проведенное Эмилио Фанфани (2007, apud JACOMINI; PENNA, 2016), в котором он указывает, что

toda política docente deve ser integral. Isto quer dizer que deve contemplar intervenções articuladas em pelo menos três dimensões: o recrutamento e a formação inicial e permanente, as condições de trabalho (divisão do trabalho pedagógico, carreira, contexto institucional, de trabalho, etc. e o sistema de estímulo e recompensa s materiais e simbólicas (salário e reconhecimento social).

В другом пункте заключительных соображений вышеупомянутые авторы приходят к выводу, что «представленные в Бразилия исследования условий труда учителя указывают на политическую и социальную девальвацию структурирования преподавания такой профессиональной практики». И они утверждают, не вдаваясь в заслуги, что «учитель должен иметь зарплату в соответствии с ценностью и важностью, которые эти специалисты имеют в современном обществе». Исследования указывают на девальвацию учителя с современным обществом и на то, что для изменения этой ситуации необходимо признать и оценить общество.

Анализ «Intencionalidades das políticas de valorização docente que foram efetivadas nos governos FHC e LULA, a partir das políticas de Fundos (Fundef e Fundeb)», был предметом исследования, опубликованного Тейшейра и Нунес (2016). В данной статье авторы рассматривают вопрос о заработной плате и карьере учителей базового образования посредством анализа места, занимаемого Национальным профессиональным нижним пределом заработной платы (PSPN) в повестках дня правительств FHC и Лула. Они

также проверили, способствовала ли политика, применяемая этими правительствами, повышению заработной платы бразильских учителей. И они приходят к выводу, что национальный нижний предел заработной платы как мера валоризации магистериума получил разные подходы в правительствах FHC и Лула. Фонд в правительстве FHC, хотя и вызвал улучшение заработной платы педагогов, возмущался «национальным ориентиром для начала карьеры, что привело к тому, что этот Фонд не достиг своей цели оценки преподавания базового образования». С другой стороны, Fundeb в правительстве Лула, помимо сохранения как минимум 60% ресурсов для оплаты труда учителей, установил однолетний период для создания нижнего размера заработной платы в конкретном законе, кульминацией которого стал Закон No 11.738/2008, который установил осуществление Плана должностей (TEIXEIRA; NUNES, 2016, с. 252).

В статье Робсона да Силва Родригеса и Аура де Карвалью Коста (2019) под названием «Da Constituição Federal de 1988 ao Plano Nacional de Educação 2014-2024: arditosas apropriações da noção de valorização do trabalho docente» авторы приходят к выводу, что политика, реализованная в период с 1988 по 2014 год, способствовала девальвации магистериума. Исследование имело в качестве теоретической основы историко-диалектический материализм. Авторы говорят, что, наблюдая за образовательной деятельностью в повседневной практике, «те, кто внедряет образовательную практику, противоречат образовательной политике, которая утверждала, что направлена на оценку учителей. Это противоречие проистекает из применения понятий валоризации, лишенных аксиологического смысла». В этих случаях, а также в законодательстве штата, «признание ценности учителя связано с внешними предписаниями об их работе и приводит к вознаграждению в виде вознаграждения, льгот и карьерного роста, связанных с культурой производительности» (RODRIGUES; CARVALHO, 2019, с. 231).

В исследовании, проведенном Андреа Барбоса Гувейя и Мария Дильнейя Эспиндола Фернандес (2019), основанном на данных, представленных Ежегодным списком социальной информации (RAIS, 2016) о заработной плате учителей в штатах Мату-Гросу-ду-Сул и Парана, было продемонстрировано, что внедрение и поддержание национального нижнего вала заработной платы специалистов было обусловлено введением федерального правительства и последующими действиями профсоюзов. Программа профсоюза преподавателей включала защиту принципа профессиональной валоризации и создала потребность в Национальном уровне заработной платы профессионалов (PSPN) в качестве структурного элемента. Национальное регулирование PSPN произошло в 2008 году; однако в соответствии с бразильским федеративным пактом соблюдение законодательства зависит от местных органов власти. Это предполагало широкую мобилизацию профсоюзов преподавателей, с тем чтобы определение вознаграждения включало национальное правило. По словам авторов, «сценарий институционального кризиса, установленный в 2015 году, за которым последовала ограничительная экономическая повестка дня в области социальных прав, поставил под угрозу набор с трудом завоеванные условия для валоризации учителей» (GOUVEIA; FERNANDES, 2019, с. 89).

В исследовании, проведенном Муниципальной образовательной сетью Белу-Оризонти - RMEBH, специалисты Франсилен Маседо Роча и Савана Диниз Гомес пришли к выводу, что «закон PSPN, в отличие от рекомендованной валоризации магистериума, вызвал снижение вознаграждения и ограничение горизонта борьбы учителей за уникальную карьеру учителей RMEBH, завоеванную в 1996 году» (ROCHA; MELO, 2019, с. 3). Для авторов с политикой Национального профессионального нижнего уровня заработной платы произошел процесс нестабильности преподавательской работы в RMEBH, от сегментации преподавательской карьеры в начальной школе учителя и учителя дошкольного образования, что нарушило логику уникальной карьеры

учителей RMEBH. В данной статье представлена дискуссия об изменениях в карьере и вознаграждении учителей муниципальной образовательной сети Белу-Оризонти (RMEBH) с 2003 года, с созданием должности воспитателя детей (EI), и с 2008 года, с созданием национального закона о минимальной заработной плате профессионалов (PSPN). Исследуемый период был с 2003 по 2016 год. Для анализа исследователи имели в качестве теоретической ссылки классических критических авторов, таких как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и современников, таких как Одер душ Сантуш, Жуан Бернарду и Рикардо Антунеш, среди прочих. Они были основаны на библиографии по этой области, документальных исследованиях, посвященных национальным и муниципальным законам о карьере и вознаграждении, а также публикациям Союза работников образования муниципальной общественной сети Белу-Оризонти (Sind-REDE/BH).

Статья «Remuneração docente: efeitos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração em contexto municipal» Мария Дильнейа Эспиндола Фернандес, Соланж Джарсем Фернандес и Вивиан Грегорио де Кампос (2016), опубликовано в журнале *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas*, оно было разработано на основе тематического исследования. В этом исследовании авторы стремились проверить эффект, полученный от планов работы, карьеры и вознаграждения (PCCR), реализованных в муниципалитете Кампу-Гранди в период с 1996 по 2016 год, с точки зрения вознаграждения за заработную плату учителя старше 20 лет карьеры. Анализ эволюции оплаты труда учителей был сделан не только наряду с проверкой их холеритов, по сравнению с PCCR и минимальной заработной платой. Авторы обнаружили, что это положительно повлияло на вознаграждение учительской профессии с обязательным муниципальным PCCR, и что степень и рабочее время были важны для валоризации учителя. Однако полная выплата PSPN (Национальный минимальный уклад категории специалистов) осталась, однако, в истории муниципалитета, что также должно быть гарантировано через PCCR.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Сборник статей об актуальности исследований, касающихся полного внедрения Национального нижнего предела заработной платы специалистов - PSPN для специалистов в области базового образования, в определенной степени подтверждает результаты. Что касается девальвации учителя и понимания смысла оценки последствий PSPN на ее валоризацию, то выводы подтверждают исследования, рассматривающие институциональные модели, социальные требования, формы правления, партийную политику и политико-идеологические спектры как факторы, влияющие на результаты, хотя это и не единственные причины. Более важным, чем формальные характеристики государственных и социальных институтов, является то, как институциональная конфигурация влияет на политические отношения.

Редемократизация страны, построение свода законов и наблюдение за функционированием институтов трансформировали изучение государственной политики. Это очевидно, когда мы выявляем формальные или формальные институциональные переменные при анализе определяющих факторов образовательной политики, таких как поведение судебной власти; наблюдение за федеративным устройством с его препятствиями; локализм в противовес политике федеративного сотрудничества; и группы интересов и столкновения политико-идеологических позиций, которые саботируют образовательную политику. Аналогичным образом, институциональный вопрос служит для выявления сходства между единицами анализа, позволяя сосредоточить внимание только на изменении других желаемых характеристик, таких как партии, выборы и социально-экономические условия федеративных образований.

Мы наблюдали значительное количество штатов и муниципалитетов, которые применяют PSPN в соответствии со своими интересами и социальными

требованиями, часто в случае невыполнения закона. Таким образом, сложность партийной политики наложила на нас необходимость создания разнообразных моделей и теорий для анализа их процессов и результатов, что было понятно в обсуждениях каждой статьи. Такие аналитические стратегии в различных мерах дополняют друг друга и в то же время подтверждают совместное и всестороннее развитие этой области исследований в области государственной политики в области образования, особенно в отношении корреляции между качественным образованием и оценкой учителей.

G. Основные темы

Библиографический поиск включал извлечение тезисов текстов и особенно ключевых слов статей, монографий, диссертаций и тезисов. При анализе книг были удалены основные темы библиографической индексации. Агглютинирует все рассматриваемые темы, мы генерируем частоту каждого ключевого слова.

Следующее облако слов позволяет вам ранжировать темы по шести наиболее актуальным предметам. К ним относятся: образовательная политика, преподавательская работа, минимальный уровень заработной платы, минимальный уровень заработной платы национальных специалистов, оценка преподавания и вознаграждение учителей, которые предполагают сильную корреляцию с объектом изучения данной работы.

помощник секретаря по профессиональному образованию MEC – этот исследователь эмпирически испытал на себе равнодушие многих специалистов в области образования и органов управления образованием, когда дело доходит до защиты достойной заработной платы учителей. Он также знал о влиянии этой концепции, столь укоренившейся в культурной традиции Бразилия, на малозначимую академическую продукцию о выплате заработной платы, как будто это второстепенная тема.

За эти четыре десятилетия воинственности в образовании этот автор встретил двух известных бразильских интеллектуалов, которые с тревогой выступали за достойное вознаграждение учителя: социолога Флорестан Фернандеса и философа Луис Фелипе Понде. Флорестан (1989, стр. 58) считал «закадрование зарплаты учителя первой степени самым вредным из всех». И Флорестан заключил: «Немногие страны сводят учителя первой степени к состоянию, столь близкому к относительной нищете, как Бразилия». Для него «то же самое верно для учителя средней школы, подверженного состоянию неуверенности и низкой заработной платы без параллелей. Эти степени образования являются столпами школьного образования». А Фелипе Понде, дающий интервью журналисту Тайсе Ояме в программе Linhas Cruzadas Фонда Падре Анчиета (21/10/2021), осудил, что «отношение к профессии учителя и образованию как к идеализированной теме, как к священству, является стратегией, чтобы держать учителя бедным и счастливым». Философ указывает, что «так и нужно говорить, потому что в Бразилия условия труда учителя заканчивают жизнь любого человека. Зарплаты учителей являются одними из худших в мире» (PONDÉ, 2021).

Понде подчеркивает, что «это лечение приводит к обескураженным людям; люди, которые много страдают, чтобы работать; люди, у которых не так много горизонта» (PONDÉ, 2021). Поэтому, как бы хорошо ни было находиться в облаке ранжированных слов, это должно быть центральной темой в

магистерских диссертациях и докторских диссертациях не только в области образования, но особенно в области публичного права. В конце концов, несоблюдение Закона о минимальной ответственности является непреодолимым нарушением закона; должны быть предметом магистерских и докторских исследований в области социальных и политических наук, поскольку это ставит под сомнение Национальную политику в области образования, Федеральную конституцию и Закон о Национальном плане образования, закрепленные голосованием в Национальном конгрессе. Следует отметить, что несоблюдение Закона о минимальном размере представляет собой демонтаж политики в области образования, поскольку 4 (четыре) из 20 целей нынешней PNE касаются валоризации магистериума. Более того, это ставит под сомнение партийные программы, оказывая реальную медвежью услугу демократии.

Магические слова, используемые для подавления дискуссий, претензий и академических исследований о зарплате учителя: священство и корпоративизм. Эти стратегии работают светски.

Поэтому этот результат таких выразительных слов, в облаке – в котором нижний предел заработной платы, преподавательская работа, образовательная политика, национальный нижний предел заработной платы, национальный нижний предел заработной платы, валоризация преподавания, вознаграждение – не артикулируется с результатами поиска по номерам и видам публикаций, извлеченным из рефератов текстов, ключевых слов статей, монографий, диссертаций и диссертаций и книг, из которого были удалены основные темы библиографической индексации.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Когда мы пришли к этой последней части исследования, мы разработали размышления и выводы о политических партиях и внедрении национального профессионального нижнего предельного заработной платы в муниципалитетах - дискурс и практика. Значительный путь был предпринят в поисках построения теоретической основы, которая позволила бы не только раскрыть реальность учителей в отношении реализации Закона No 11 738/2008, известного как Национальный закон о минимальной заработной плате для профессионалов - PSPN в полном объеме, в течение небольшого периода времени (2008-2018 годы). Мы также стремимся разоблачить противоречие между дискурсами политиков, которые включают в уставы и партийные программы защиту магистериума и контрастом их практики при осуществлении власти. Противоречие конфигурируется между высокомерными дискурсами оценки учителя и практиками, часто унижительными.

Ни в один исторический период, как в последние десятилетия, роль учителя не уделялась столь большому вниманию дебатам о национальных системах и образовательной политике, а также различными субъектами, как государственными, так и частными, а также национальными, международными и многосторонними организациями.

Исследование демонстрирует траекторию несоответствий, драк, поражений и побед, которые предшествовали обсуждению и утверждению Закона No 11.738/2008. Аналогичным образом, было бы невозможно только уговорить стороны соблюдать закон, не продемонстрировав сложную бразильскую партийную политическую систему с момента ее возникновения.

Показана актуальность данной научно-исследовательской работы для оценки результатов политики в области преподавания и повышения качества образования, особенно в последнее десятилетие. Следует отметить, что Национальный план в области образования имеет четыре из двадцати своих целей, непосредственно связанных с валоризацией магистериума. И два других, которые имеют косвенные последствия.

В этой перспективе выбор данной темы представлял собой возможность оценки государственного управления образованием и противостояния дискурсов и партийных практик. В этом смысле удалось проверить эффективное применение политики валоризации магистериума с помощью инструмента, созданного MEC с целью предоставления муниципалитетам инструментов информации, мониторинга, оценки и мониторинга политики по повышению качества образования: Плана четко сформулированных действий - PAR/MEC.

Первый вывод заключается в том, что в условиях стольких дискуссий и акцентов на политике оценки, кивок на создание закона, устанавливающего нижний предел заработной платы для учительской профессии, сфера эффективной оценки учителя далека от достижения.

Анализ в 417 муниципалитетах штата Баия, проведенный в исследовательских целях, направленных на разработку диссертации данного автора[5], позволил собрать общие данные из крупнейших штатов северо-востока Бразилия о внедрении нижнего этажа заработной платы Магистратуры Баия, соотнося их с политическими партиями, опережающими муниципалитеты. Из 417 обследованных муниципалитетов, включая муниципалитеты, не имеющие партии, только 146 (35%) полностью соблюдают Закон 11 738/2008; а из оставшихся 271 человек 30 (7,1 процента) не дали никакой информации. Таким образом, можно утверждать, что 241 (57,7 процента) муниципалитетов не в

полной мере соблюдают Национальный закон о минимальном уровне заработной платы специалистов.

Хотя 180 муниципалитетов в Баия утверждают, что они платят стоимость PSPN, это не означает полного соблюдения Закона, который имеет свою полную юридическую силу только в том случае, если он сформулирован в Нижнем пределе заработной платы, в определении не менее 33% работы как часовой деятельности (НА) и гарантии Карьерного плана. Примечательно существование единого муниципалитета, который заявляет, что не имеет карьерного плана, не соблюдает НА и не платит PSPN.

Второй важный вывод, и цифры показывают это, заключается в том, что только 35% муниципалитетов Баия соблюдают Закон о минимальном уровне национальной профессиональной заработной платы для работников образования - PSPN, а почти 60%, более половины муниципалитетов Баия, не соблюдают его полностью. Закон 11.738 / 2008, после 10 лет его принятия.

Возможно, неоплата пола оправдывается тем, что большинство опрошенных учителей хотят создать национальную карьеру для преподавания, жалуясь на новый закон. Результат выборочного исследования в 38 муниципалитетах позволил противостоять и подтвердить весь документальный опрос, а также представить реальность профессионалов, которые также работают в профсоюзных органах, необходимых в борьбе за реализацию PSPN. Мы заметили в заявлениях профсоюзных учителей, даже с некоторыми различиями, понимание того, что политика валоризации, которая включает в себя соблюдение пола, адекватные условия труда и начальную и продолжительную подготовку, будет иметь основополагающее значение для этой категории. Аналогичным образом, Национальная карьера позволит преодолеть трудности, порождаемые децентрализованной автономией,

которым пользуются федеральные образования, из-за отсутствия национальной четко сформулированной системы образования.

Другим важным выводом исследования является то, что различия между различными сторонами не являются существенными, когда мы рассматриваем ссылки на учителей в партийных программах. Из 32 партий, которые включают образование в число тем, охватываемых их программами, только 12 (34,2%) ссылаются на учителей. Для тех, кто ссылается на «валоризацию, условия труда, заработную плату и обучение», есть 10 партизанских аббревиатур в следующем распределении: 2 левых, 3 центральных и 3 правых. Между правыми партиями, центристскими партиями, левоцентристскими и левыми партиями мало существенных различий, когда речь заходит о выступлениях в партийных программах и эффективной реализации Закона 11 738/2008. Это неожиданный результат, поскольку левоцентристские и левые партии всегда были на переднем крае профсоюзной и парламентской борьбы в защите Национального профессионального потолка заработной платы Магистратуры.

В работе Флорестан Фернандес (1979) мы стремимся понять причину этого небольшого важного различия между правой, центристской и левой партиями, когда речь заходит о оценке учителя. В данном случае, относительно применения постоянной политики валоризации магистериума и причины неприменения Закона о нижней зарплате Учительства политическими партиями, в том числе теми, кто имеет в своих программах валоризацию учителя и говорит об этом как о решающем факторе качества образования, что объясняет так много противоречий между дискурсами и практиками политических партий, когда речь идет об эффективной валоризации учителя?

Для социолога, основателя бразильской социологии образования, депутата Партии трабалхадос Флорестан Фернандес у нас была о учителе головоломка, которую нужно расшифровать, которая состояла из традиции объективации и

культурного brutального ругательства учителей, собственно бразильской культуры. Прочитав труды Маркса 1844 года, Фернандес добавляет, что при сравнении учителя с пролетарием можно утверждать, что учитель был и остается объективированным в бразильском обществе. Кондуит, он интеллектуальный работник, который не просто работает руками. Задача, как он говорит, состоит в том, чтобы найти понимание этой культурной жестокости, которая продолжается так долго и которая еще тяжелее, когда речь идет об учителях, которые посвящены обучению детей, или учителях начальных классов (FERNANDES, 1979).

Социолог тут и там заявляет, что непрофессионалы и грамотные представители доминирующих социальных слоев пессимистично относятся к эффективности бразильских институтов и безразличны к функционированию школ и работе учителей и учеников (FERNANDES, 1979). Флорестан также осуждает глубокое недоверие элиты к интеллектуалам. По его мнению, бразильское общество сильно неравноправно и высоко иерархично. Если в Империи преобладала демократия лордов, то в Республике преобладала демократия олигархов. Бразильская демократия ограничена, и гражданская культура отсутствует, поскольку только привилегированное меньшинство имеет к ней доступ в отношении богатства, власти и знаний (FERNANDES, 1989).

Таким образом, мы приходим к выводу, что в Бразилия культурные традиции и скептицизм, по-видимому, есть причины девальвации учителей и неверия в преобразующую силу образования. По мнению Флорестана, скептицизм или догматизм в отношении роли школы ничего не значит в динамике социальных трансформаций. В качестве подкрепления этих слов педагог Дермеваль Савиани (1987) предупреждает о необходимости для лидеров народных движений преодолеть взгляд на школу как на простой инструмент буржуазного господства, который только пробуждает интерес населения к его способности

содействовать социальному вознесению. На данный момент можно найти ответ на почти незначительную разницу между правой, центральной и левой партиями, когда речь идет о применении минимального уровня заработной платы специалистов в области образования, который не ограничивается вознаграждением, а карьерой, рабочим времени, обучением и валоризацией преподавания и последующим улучшением качества образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

BARBOSA, Andreza; FERNANDES, Maria José da Silva Fernandes. O Piso Salarial em São Paulo: desvalorização dos professores. **Retratos da Escola**, Brasília, DF, v. 10, n. 18, p. 243-257, jan./jun. 2016.

CAMARGO, Rubens Barbosa de; GOUVEIA, Andréa Barbosa; GIL, Juca; MINHOTO, Maria Angélica Pedra. Financiamento da educação e remuneração docente: um começo de conversa em tempos de piso salarial. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação – RBPAE**, v. 25, n. 2, p. 341-363, mai./ago. 2009.

FERNANDES, Florestan. O dilema educacional brasileiro. *In*: PEREIRA, Luiz; FORACCHI, Marialice M. (Orgs.). **Educação e sociedade**: leituras de sociologia da educação. 10. ed. São Paulo: Nacional, 1979.

FERNANDES, Florestan. **O dilema educacional**. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1989.

FERNANDES, Maria Dilnéia Espíndola; FERNANDES, Solange Jarzem; CAMPOS, Viviane Gregório de. Remuneração docente: efeitos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração em contexto municipal. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 106, p. 25-44, jan./mar. 2020.

FERNANDES, Maria Dilnéia Espíndola; RODRIGUEZ, Margarita Victoria. O processo de elaboração da Lei nº 11.738/2008, Lei do Piso Salarial Profissional Nacional para carreira e remuneração docente: trajetória, disputas e tensões. **Revista HISTEDBR On-line**, v. 41, p. 88-101, 2011. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639837>. Acesso em: 26 set. 2021.

GATTI, Bernardete Angelina; BARRETTO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazio de Afonso. **Políticas docentes**: um estudo da arte. Brasília: Unesco, 2011.

GATTI, Elba Siqueira de Sá Barreto. **Professores do Brasil: impasses e desafios**. Brasília: Unesco, 2009.

GOUVEIA, Andréa Barbosa Gouveia; FERRAZ, Marcos Alexandre dos Santos. Financiamento da educação e luta sindical: conflitos em uma grande rede de ensino. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 37, n. 134, p. 285-302, jan.-mar. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/mvMXV3kDKSmkqbWBq3SvQLL/?lang=pt>. Acesso em: 26 set. 2021.

GOUVEIA, Andréa Barbosa; FERNANDES, Maria Dilneia Espíndola. Agenda Sindical de Professores da Educação Básica: desafios postos a partir do Piso Salarial Profissional Nacional. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 14, n. 1, p. 84-98, jan./abr. 2019. Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>. Acesso em: 26 set. 2021.

JACOMINI; Márcia Aparecida; PENNA, Marieta Gouvêa de Oliveira Penna. Carreira docente e valorização do magistério: condições de trabalho e desenvolvimento profissional. **Pro-posições**, v. 27, n. 2, p. 177-202, maio/ago. 2016.

LIMA, Maria José Rocha. **A trama da ignorância e outros escritos**. Salvador: BDA, 1996.

NASCIMENTO, Ana Paula Santiago do; AMORIM, Renata Rodrigues de; CAMARGO, Rubens Barbosa de. Composição salarial dos docentes da Rede Estadual Paulista: uma análise a partir do Boletim de Acompanhamento de Pessoal da SEE/SP, 1996/2010. **Fineduca – Revista de Financiamento da Educação**, Porto Alegre, v. 4, n. 7, 2014.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. As políticas de formação e a crise da profissionalização docente: por onde passa a valorização? **Educação em Questão**, Natal, v. 46, n. 32, p. 51-74, 2013.

RODRIGUES, Robson da Silva; COSTA, Áurea de Carvalho. Da Constituição Federal de 1988 ao Plano Nacional de Educação 2014-2024: arditos apropriações da noção de valorização do trabalho docente. **Política & Trabalho – Revista de Ciências Sociais**, n. 50, p. 231-248, jan./jun. 2019.

TEIXEIRA, Eliara Cristina Nogueira da Silva; NUNES, Cláudio Pinto Nunes. O piso salarial como insumo da valorização docente nos governos de FHC e Lula: da Política de Fundos à Lei do Piso. **Práxis Educacional**, v. 12, p. 251-270, 2016.

ПРИЛОЖЕНИЕ - СПРАВОЧНАЯ СНОСКА

3. Данная статья является частью научно-исследовательской работы, выполненной для докторской диссертации в области образования под названием **Partidos Políticos e Piso Salarial do Magistério Baiano: no Discurso e na Prática**, которая находится на заключительном этапе подготовки и будет защищена в Иbero-американском международном университете (UNINI).

4. См. сноску номер один.

5. Сноску No 1.

Представлено: Октябрь 2021 года.

Утвержден: Ноябрь 2021 года.

¹ Докторант в области образования Международного Иberoамериканского университета - UNINI -; Магистр образования Федерального университета Баия-UFBA-, психопедагогика Университета Кандидо Мендес - AVM, специалист по психоанализу Бразильской ассоциации исследований и исследований в области психоанализа - ABEPP-, специалист по культурам афроамериканцев в Атлантике из Университета Бразилиа - UnB-, специалист по методике преподавания высшего образования, педагогический факультет Баия- FEBA - полная степень для специальной подготовки по учебной программе средней школы в области наук о здоровье; Учитель начальных классов, окончил Центральный институт образования Исаяс Алвес. ORCID: 0000-0003-1766-2169.

² Советник. Доктор социальных наук / педагогических наук, учебная программа, Профессорские и образовательные учреждения, Гранадский университет, Испания. Магистр современной философии Коимбрского университета, Португалия. Степень философии Университета Коимбры, Португалия. Директор DEDICA - Образовательно-гуманитарного журнала. ORCID: 0000-0001-7654-5638.